

FARZAND TARBIYASIDAGI NOZIK NUQTALAR

Isanov Abdumajit Parmanovich
Jizzax politexnika instituti assistenti
Email: isanov171071@.com

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada farzand tarbiyasida islom dinining tutgan oʻrni, tarbiya borasida ota-onalarning eʼtibor qilishi lozim bulgan amallar xakida xadislardan fikrlar keltiriladi.

Kalit soʻzlar: Tarbiya, yaxshilik va yomonlik, odob-axloq, ilm olish, ruxiy tarbiya, manaviyat, ibrat, raxm-shavqat.

ABSTRACT This article presents the main hadiths about the role of Islam in raising children, as well as the actions that parents should pay attention to when raising children.

Keywords: Education, good and bad, manners, training, spiritual education, spirituality, example, mercy.

KIRISH. Baʼzilar bolasi hali ikki-uch yoshga kirmay turib, uning tarbiyasi “nobop”ligidan shikoyat qilishni boshlab yuborishadi. Norasida goʻdakni xuddi kattalardan talab qilinadigan “qolip”larga solishga, uning odob-axloqini “oʻnglash” harakatlariga kirishiladi.

Bu ham xato yoʻl. Chunki hali suyagi qotmagan, yaxshi va yomon nimaligini anglamagan yosh bolani hadeb tergayverish, uni turli qoliplarga solishga urinish, kuchi va iqtidori yetmaydigan mashgʻulotlarga majburlash irodasini sindirishi, ruhiga salbiy taʼsir koʻrsatishi, keyinchalik hamma narsaga befarq va loqayd qaraydigan qilib qoʻyishi mumkin.

Tarbiya bir necha tomondan olib boriladi. Bola aqlan rivojlanishi uchun unga turli kitoblar oʻqib beriladi, rivoyat va ibratli hikoyatlar soʻzlanadi yoki aql-zakovatini oʻstiradigan oʻyinlar, mashgʻulotlarga jalb qilinadi. Ruhiy tarbiyasini

yaxshilash uchun hayot va o‘lim, yaxshilik va yomonlik, axloq va odob kabi boqiy mavzularda sodda, bola ruhiyatiga mos suhbat va tushuntirish olib boriladi.

Bolalarga yoshligidan boshlab Qur’oni karim qissalaridan, payg‘ambarlarning hayoti haqida naql qiluvchi turli rivoyatlardan, xalq ertaklari va dostonlaridan, topishmoqlar, maqol va matallardan o‘qib berish, so‘zlash yoki ularning o‘zlariga o‘qitish ham kerak. Bu bilan bolalarning zehni o‘sadi, fikri kengayadi, dunyoqarashi boyiydi, xotirasi kuchayadi. Eng asosiysi, bola eshitganlaridan ibratlanib, yaxshi odamlarga ergashishga intiladi, ularning xulqu odobidan bahramand bo‘ladi.

Tarbiya bir necha xilga bo‘linadi: badan tarbiyasi, ruhiy tarbiya, aql va fikr tarbiyasi, axloqiy tarbiya, iroda tarbiyasi, so‘zlashuv tarbiyasi, mehnat tarbiyasi va boshqalar.

1. Badan tarbiyasiga bolani jismonan baquvvat qilib tarbiyalash, tozalik va poklikka o‘rgatish (zamona tili bilan aytganda – sanitariya-gigiena), sport va badantarbiya mashqlariga ko‘niktirish kabilar kiradi. Bolasining sog‘lom bo‘lishini orzu qilgan ota-onalar ular bilan ko‘proq ochiq havoda sayr qilishlari, suzish, chavandozlik, kurash o‘yinlari, merganlik kabi mashg‘ulotlarga safarbar qilishlari lozim.

2. Aql va fikr tarbiyasini yaxshilash uchun bolaning fikrlashi, zakovati, xotirasi va mushohada qobiliyatini takomillashtirishga yordam beruvchi mashg‘ulotlar o‘tkaziladi, unga turli ibratli ertak va hikoyalar so‘zlab beriladi, zarur bilim va ma’lumotlar yodlatiladi. Odatda, bolalar kichik yoshda har bir ko‘rgan narsasi haqida so‘raydigan, ularni tekshirib, sinab ko‘radigan, tinimsiz savollar beradigan bo‘ladi. Bunday paytda ularning savollariga erinmay, hafsala bilan, tushunarli, sodda qilib javob qaytarish kerak.

3. Axloqiy tarbiya berish uchun, eng avvalo, ota-ona farzandiga axloq va odob bobida o‘rnak ko‘rsatishi, odobdan muntazam saboq berib borishi kerak bo‘ladi. Chunki odob oxirat ne‘matlariga yetkazuvchi asosiy vositalardan

hisoblanadi. Bu fikr barcha dinlarda birday tasdig‘ini topgan. Qur‘oni karimda ham, Rasululloh (sollallohu alayhi vasallam) hadislarida ham odob-axloq masalasiga alohida e‘tibor berilgan.

4. Ruhiy tarbiya vazifasi bolaning maqsadi, e‘tiqodi, diyonati, imonini shakllantirish, uning chin insoniy fazilatlarini kamol toptirish; hissiyotga beriluvchan va ta‘sirchan bolalarda haqiqatni ko‘ra bilish, jasurlik, matonat kabi xislatlarni shakllantirish, aksincha, diydasi qattiq bolalarning qalbini yumshatadigan omillar yordamida ularni mayin hissiyotli qilib tarbiyalashdan iborat. Bolani ruhiy tushkunlikka tushishdan, qiyinchiliklar oldida esankirab qolishdan himoyalashda bunday tarbiyaning ahamiyati katta.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Abu Hurayradan (roziyallohu anhu) rivoyat qilingan hadisi sharifda Payg‘ambarimiz (sollallohu alayhi va sallam): “Uch kishining duosi qabuldir: otaning farzandiga qilgan duosi, mazlumning duosi va musofirning duosi”, deganlar. Ota-ona bunday ne‘mat va imkoniyatdan unumli foydalanishi va farzandlarining kelajakda solih va tarbiyali inson bo‘lib kamol topishini Allohdan so‘rashi lozim.

Payg‘ambarimiz (sollallohu alayhi va sallam) bunday deganlar: “Avlodlaringizni, birinchidan:“Allohni sevadigan qilib tarbiyalanglar...” Chunki Alloh taolo uni yo‘qdan bor etib, ota-onani uning dunyoga kelishiga sababchi qildi. Va ularning qalblariga farzand mehru muhabbatini soldi. Agar Alloh taolo farzand muhabbatini qalbgga solmaganida, uni bag‘riga bosmasdi, rahm-shafqat qilmasdi, ko‘chaga tashlab ketgan bo‘lardi. Shuning uchun farzand Alloh taoloni sevib, unga shukrlar qilishi lozim. Bu borada ba‘zi manbalarda [Исанов А. П. Современные проблемы образования // наука и образование. - 2022. - С. 157., Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – S. 768-774., Исанов А. П. «Личность педагога». Международная

научно-практическая конференция. 2022.] deyilsa, ba'zilarida [Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019., MUXITDINOV A. B., MUXITDINOV A. A. Talabalarda o'ziga xos kompetensiyaviy jihatlar va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023., Soatov A. M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish //Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – S. 258-261., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т., Соатов Ш. А. Особенности методов обучения черчения (на примере построение изображений) //Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. - 2019. - С. 108.] deyilgan.

Muhtaram Prezidentimiz: “Biz farzandlarimizni dunyoviy bilimlar bilan bir qatorda Imom Buxoriy to'plagan hadislar, Naqshbandiy ta'limoti, Termiziy o'g'itlari, Yassaviy hikmatlari asosida tarbiya qilmoqdamiz”, deganlar.

Islom dini inson hayotining faqat ruhiy, ma'naviy kamolotiga e'tibor beribgina qolmay, ayni vaqtda uning jismoniy jihatlariga ham jiddiy e'tibor qaratadi. Ulamolalar ruhiy va moddiy hayotni xuddi narvonning ikki zinapoyasiga o'xshatishadi. Ya'ni, ikki taraf baravar – teng bo'lishi uchun harakat qilish lozimligi uqtiriladi. Insonning e'tiqodi kuchli bo'lishi bilan birga badani, jismi ham sog', chiniqqan, har qanday mashaqqatlarga bardoshli bo'lmog'i lozim. Bu xususda Payg'ambarimiz Muhammad (sollallohu alayhi va sallam):

“Kuchli mo'min kishi Alloh huzurida kuchsiz mo'mindan yaxshiroq va mahbubroqdir”, deganlar (*Imom Muslim rivoyati*).

Rasululloh (sollallohu alayhi vasallam) bir hadislarida:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “ادَّبُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

“Bolalaringizga odob beringlar va odoblarini chiroyli qilinglar”, deb marhamat qilganlar (*Imom Muslim rivoyati*) [1].

Kishi o'g'il-qizini kichik yoshdan tarbiyalab, odob bermog'i kerak. Bola ma'lum yoshga yetgach, unga ba'zi narsalarni qabul qildirish qiyin kechadi. Bunda

oila raisi oila a'zolarining ba'zi ayblarini kechirishi kerak bo'ladi. Zaif va kichiklar ayb qilishlari mumkin. Shuning uchun ularni qo'rqitishdan ko'ra kechirish yaxshiroqdir. Bu borada ba'zi manbalarda [Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям //Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307., Хайдарова Г.А., Пардаева К., Гаппаров Б.Н. Национальная педагогика. Учебное пособие //Ташкент: Издательство Тафаккур. - 2009. - С. 199-202.] deyilsa, boshqa manbalar [Гаппаров Б.Н., Игамбердиев Д.Х. Как вайный фактор профессиональной подготовки.] fikrlar bildirilgan.

Shuningdek, bolalarni kamsitmaslik, ularning odoblilarini ibrat o'laroq misol qilib keltirish, kattalarning bola oldida o'zlarini yaxshi, odobli tutishlari, so'kinmasliklari va urishmasliklari juda muhimdir. Ota-ona o'zlari odobsiz bo'lishsa, bolalarini odobli qilaman deb urinishlari aslo samara bermaydi. «Kishining dini do'stining dini kabidir» hadisiga muvofiq, bolaning ulfat va do'stlari kim ekaniga alohida e'tibor qaratish kerak [2].

Bola qalbiga yoshligidanoq imon, e'tiqod urug'larini sepish, unga Parvardigorimizni va Payg'ambarimizni (sollallohu alayhi va sallam) tanitish hamda sevdirish lozim. Chunki imoni, diyonati, vijdoni bo'lmagan bola johil, nodon, yovuz, jamiyat va el manfaatlarini nazar-pisand qilmaydigan xudbin kimsa bo'lib o'sadi. Davlatimiz va millatimiz uchun bunday kaslar emas, balki qalbi toza, uyg'oq, ilimli va mo'min insonlar zarurdir. Bolani shu yo'sinda tarbiyalash hammaning muhim vazifasi bo'lishi kerak. Yurtboshimiz "Biz farzandlarimizni Imom Buxoriy hadislari, Yassaviy hikmatlari, Termiziy o'gitlari, Naqshband ta'limoti asosida tarbiyalashimiz kerak", deganlaridek, farzandimizni Allohdan qo'rqadigan, jamiyatga foyda keltiradigan, xalqiga xizmat qiladigan diyonatli inson etib tarbiyalashimiz kelajakda uning komil inson bo'lib ulg'ayishiga zamin bo'ladi.

Agar bolalarga atab biror narsa olib kelsangiz, tarqatishni eng oldin qizlardan boshlang. Chunki qiz bola ta'sirchan, ko'ngli nozik, salga xafa bo'lib qoladigan bo'ladi. Payg'ambarimizdan (alayhissalom) bunday hadis bor: "Kim qiz bolalarni xursand qilsa, Allohdan qo'rqib yig'lagandek bo'ladi, kim Alloh taolodan qo'rqib yig'lasa, Alloh taolo uning badaniga do'zax o'tini harom qiladi" [3].

Farzandlarga mehr-shafqatli bo'lish, ularni suyub erkalash, hamisha ochiq chehra bilan muloyim muomala qilish, zaruriy ehtiyojlarini qondirish, har jabhada ularga shaxsiy ibrat ko'rsatish, Alloh taolo bergan omonat bo'lmish o'g'il-qiz farzandlarni gunoh va yomon ishlardan qaytarib turish ota-onaning muhim vazifalaridandir. Har bir ota-ona farzandlarining turli buzuq aqida va nojo'ya oqimlarga kirib qolmasligi uchun ularga Ahli sunnat val jamoa aqidasi, Imomi A'zam (rahmatullohi alayh) mazhabi ta'limoti asosida tarbiya berishlari zarur.

NATIJALAR. "Tarbiyani qachon boshlash kerak?" degan savol azaldan yosh ota-onalarning boshini qotirib keladi. Bu savolga esa bir rivoyat bilan javob qaytarish to'g'riroq bo'lur edi. Bir kishi donishmand huzuriga kelib: "Farzandinga necha yoshidan tarbiya berishni boshlashim kerak?" deb so'rabdi. Donishmand: "Farzandingiz necha yoshda?" debdi. «Ikki yoshga kirdi», javob qilibdi boyagi kishi. Shunda donishmand: "Siz tarbiya berishda ikki yilga kechikibsiz", degan ekan [4]. Ammo bolaga tarbiya va odob berishda shoshqaloqlik yaramaydi. Bitta daraxtni parvarishlab, hosilga kiritish uchun bir necha yil kutish kerak bo'lganiday, bir farzandni komil tarbiya va axloq bilan ziynatlash uchun ham ko'p yillar kerak. Tarbiya ota-onadan va murabbiy-ustozlardan uzoq vaqt chidam, bardosh, sabr va fidoyilikni talab etadi.

Islom dini inson hayotining faqat ruhiy, ma'naviy kamolotiga e'tibor beribgina qolmay, ayni vaqtda uning jismoniy jihatlariga ham jiddiy e'tibor qaratadi. Ulamolar ruhiy va moddiy hayotni xuddi narvonning ikki zinapoyasiga o'xshatishadi. Ya'ni, ikki taraf baravar – teng bo'lishi uchun harakat qilish lozimligi uqtiriladi. Insonning e'tiqodi kuchli bo'lishi bilan birga badani, jismi ham sog',

chiniqqan, har qanday mashaqqatlarga bardoshli bo‘lmog‘i lozim. Bu xususda Payg‘ambarimiz Muhammad (sollallohu alayhi va sallam):

“Kuchli mo‘min kishi Alloh huzurida kuchsiz mo‘mindan yaxshiroq va mahbubroqdir”, deganlar (*Imom Muslim rivoyati*) [5].

MUHOKAMA. Farzandlarimizning ilmiy saviyalari, kasbu hunarlari bilan bir qatorda axloqiy fazilatlari ham ko‘payib borishi zarur. Yosh avlodning ta‘lim va tarbiyasi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilish faqat hukumatimizning yoki maktablarning emas, birinchi navbatda har bir ota-onaning muqaddas burchlaridan hisoblanadi.

Har bir inson o‘z farzandi yaxshi, barkamol nasl bo‘lib yetishishini orzu qiladi. Katta bo‘lgach, jamiyatda o‘ziga munosib o‘rin egallab, Vataniga sodiq, elu xalqining xizmatiga tayyor, vijdonli va diyonatli bo‘lishini niyat qiladi.

Lekin hamma ota-onaning ham o‘z farzandlariga mehr-oqibati va tarbiyaviy munosabati bir xil bo‘lavermas ekan. Ayrimlar bola tarbiyasi xususida juda beparvolik qilishadi. Ular uchun bu dunyoda faqat o‘z shaxsiy yumushlari, moddiy mablag‘ to‘plash yo‘lidagi tashvishlari birinchi o‘rindagi vazifa-yu, oila a‘zolarining axloqiy tarbiyasi bilan shug‘ullanish ikkinchi darajali ish ko‘rinadi.

Farzand tarbiyasi haqida oldinlari ham juda ko‘p gapirilgan. Lekin bugun mavzuga yana bir bor qaytib, bu sohada onalarning farzand tarbiyasidagi burchlari haqida to‘xtalib o‘tmoqchimiz.

Onaning burchlaridan yana biri farzandga mehribonlik ko‘rsatib, uni aziyat beradigan turli narsalardan saqlagan holda, vaqtida oziqlantirib, yuvib-tarab, toza kiyintirib, kasal bo‘lishiga yo‘l qo‘ymay, parvarishlashda erinchoqlik yoki dangasalik qilmay, doimo hushyor va xabardor bo‘lishdir. Lekin, afsuski, barcha onalar ham o‘z farzandlariga onalik mehrini baxsh etavermaydilar. Shunday ayollar ham bor, ular o‘z bolalarini bekordan-bekor bolalar uylariga topshirib yuboradilar.

Musulmon odobiga doir “Ma‘naviy ziyofat” kitobida keltirilgan bola tarbiyasidagi eng muhim jihatlarni esga olsak, foydadan xoli bo‘lmas [6].

Farzandlarga mehribonlik, rahm-shafqat ko'rsating, ular bilan yumshoq muomalada bo'ling, sababsiz tergamang. Tez-tez ularni quchoqlab, bosh-ko'zini mehr bilan silab turing [7].

Ularni aslo qarg'amang, yomon so'zlar bilan so'kmang, yomon duo qilmang. Chunki bu narsalar fasodga yo'liqtirib, oilangizga faqirlik keltiradi. Aksincha, yaxshi duolar qilib, ularga imon-e'tiqod, insof, yaxshiliklar tilanadi.

Bolasini kaltak vositasida tarbiya qilishni o'ylaganlar qattiq adashadi. Chunki farzand yaxshi so'zning gadosi, yomon gapirish, kaltaklash bolani oiladan, ota-onadan bezdiradi, xolos.

O'n yoshga yetgan o'g'il va qiz bolalar alohida yotqiziladi, chunki aksincha holat fitnaga sabab bo'lib qolishi mumkin [8].

Quyida tarbiyaviy ahamiyatga ega maslahatlarni e'tiboringizga havola etamiz:

Yosh farzandlarni ovqatdan oldin va keyin qo'l yuvishga, ovqatlanishni "Bismilloh" bilan boshlashga, o'ng qo'l bilan yeyishga, yeb bo'lganidan so'ng Yaratganga shukr aytishga odatlantirishingiz lozim. Shuningdek, o'ng qo'l bilan yozish, kiyim kiyganda o'ngidan boshlash, uyga o'ng oyoq bilan kirish, har bir ishni "Bismilloh" bilan boshlashga ham o'rgating.

Bolalarga tozalikka rioya qilish, tirnoqlarini olish, kiyimlarini toza-pok saqlash, tahoratxonaga kirish-chiqish tartiblaridan ta'lim bering.

Iloji bo'lsa, bolalarning har qaysisiga alohida-alohida o'rin solish, agar imkoniyati bo'lsa, qiz va o'g'il bolalarning xonalarini bo'lak qilib berish ularning tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [9].

O'g'il-qizlaringizni ko'chaga iflos chiqmaslikka, hovli tashqarisiga va ko'chalarga odamlarga aziyat-zarar beradigan axlat, iflos narsalarni tashlamaslikka o'rgating.

Farzandlaringizning kimlar bilan do'st va hamsuhbat bo'lishlariga e'tiborli bo'ling, ko'chada sababsiz, bemaqsad turish va yurishlariga, sizdan so'ramay, uzoq

vaqt biror mashgʻulot bilan shugʻullanishlariga yoki olis joyga ravona boʻlishlariga ruxsat bermang.

Farzandlarni uyda va koʻchadagi tanish-notanish odamlarga “Assalому alaykum” deb salom berishga, qoʻni-qoʻshnilarga yaxshilik va yordam koʻrsatishga, aziyat yetkazmaslikka, uyingizga kelgan mehmonga hurmat koʻrsatish va xizmat qilishga odatlantiring.

XULOSA. Oʻgʻil-qizlarimizni kufr soʻzlardan, birovlarini haqorat qilishdan, behayo gaplarni gapirishdan qaytaraylik. Bularning nihoyatda yomonligini, yaramas soʻz-gaplar tufayli odam qattiq gunohkor boʻlishi va zarar koʻrishini muloyimlik bilan tushuntirishimiz lozim. Oʻzingiz ham bu borada ularga ibrat-namuna boʻling, chiroyli axloq sohibi ekanligimizni isbotlaylik.

Ularning axloqsiz, behayo, fahsh suratli gazeta-jurnallar, kitoblarni oʻqishlariga, jinsiy munosabatlarni, shafqatsizlik, axloqsizlik, yovuzliklarni targʻib qiladigan film va tomoshalarni koʻrishlariga yoʻl bermasligimiz kerak.

Toʻgʻrilik har bir yaxshilikning asosi, yolgʻon esa har qanday yomonlikning onasi va boshlanishidir. Paygʻambarimiz (sollallohu alayhi vasallam): “Albatta, toʻgʻrilik yaxshilikka boshlaydi. Yaxshilik jannatga boshlaydi. Yolgʻon yomonlikka olib boradi. Yomonlik esa doʻzaxga olib boradi deganlar [10]. Oʻzimiz ham ularga biror narsa vaʼda qilsak, olib berishimiz, bordi-yu, buning imkoni topilmay qolsa, ularga tushuntirib, muddatini uzaytirishimiz kerak.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR:

1. Исанов А. П. Современные проблемы образования // Наука и образование. - 2022. - С. 157.
2. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – S. 768-774.

3. Исанов А.П. «Личность педагога». Международная научно-практическая конференция. 2022.
4. Мухитдинов А. Б., Мухитдинов А. А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.
5. Muxitdinov A.B., Muxitdinov A.A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.
6. Soatov A. M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – S. 258-261.
7. Айнакулов Х.А., Назаров О.Т., Соатов Ш.А. Особенности методов обучения черчения (на примере построение изображений) // Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. - 2019. - С. 108.
8. Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307.
9. Хайдарова Г. А., Пардаева К., Гаппаров Б.Н. Национальная педагогика. Учебное пособие // Ташкент: Издательство: Тафаккур. - 2009. - С. 199-202.
10. Гаппаров Б.Н., Игамбердиев Д.Х. Как важный фактор профессиональной подготовки.